

FITOTERAPIA E PLANTAS MEDICINAIS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE BRASILEIRO

Phytotherapy and medicinal plants in the context of primary care of the brazilian single health system

Hélio Erikson Fontes de Sousa¹
José Jorge Ibrayn de Lima Pereira²

RESUMO

As plantas medicinais e os fitoterápicos já vêm sendo utilizadas no Brasil e no mundo desde os tempos mais remotos. A introdução das plantas medicinais no SUS começou na década de 1980, quando algumas cidades brasileiras começaram a apresentar resultados positivos através da experiência local e de programas de pesquisas. Desde então, ocorreram grande avanços no tocante a aplicação e expansão da utilização desses recursos alternativo e sua introdução dentro da atenção básica de saúde. A rede de atenção básica de saúde é um modelo de sistema de saúde considerado como essencial tanto em países desenvolvidos como em países menos desenvolvidos. Diversos tratamentos são ofertados na rede pública de saúde brasileira, podendo ser classificados como tratamentos medicamentosos, não-medicamentosos, como exercícios físicos e dieta e alternativos. Políticas públicas são desenvolvidas e aplicadas para melhorar a atenção a saúde do paciente. A PNPMF trouxe ao SUS possibilidade de novos tratamentos a população, redução dos custos e uma possível redução na falta de medicamentos na saúde básica. Desta forma, este trabalho tem como objetivo refletir e reconhecer a introdução e utilização da fitoterapia e das plantas medicinais na atenção básica âmbito do SUS. Portanto, este estudo consiste em uma revisão de literatura narrativa sobre o tema relacionado. O primeiro tópico apresenta uma breve revisão sobre a introdução das plantas medicinais e fitoterápicos no âmbito do SUS. O segundo tópico, retrata aspectos voltados para a fitoterapia e as plantas medicinais no contexto da atenção básica de saúde e as suas indicações.

Palavras-chave: Plantas medicinais, Fitoterapia, Atenção básica.

ABSTRACT

Medicinal plants and herbal medicines have been used in Brazil and around the world since ancient times. The introduction of medicinal plants into the SUS began in the 1980s, when some Brazilian cities began to show positive results through local experience and research programs. Since then, great advances have been made regarding the application and expansion of the use of these alternative resources and their introduction within basic health care. The primary health care network is a health system model considered essential in both developed and less developed countries. Several treatments are offered in the Brazilian public health network, which can be classified as medicinal, non-medicinal treatments, such as physical exercise and diet, and alternatives. Public policies are developed and applied to improve patient health care. The PNPMF brought to the SUS the possibility of new treatments for the population, reduced costs and a possible reduction in the lack of medicines in basic healthcare. In this way, this work aims to reflect and recognize the introduction and use of phytotherapy and medicinal plants in primary care within the SUS. Therefore, this study consists of a narrative literature review on the related topic. In the first topic, we will briefly review the introduction of medicinal plants and herbal medicines within the scope of the SUS. In the second, we will portray aspects focused on phytotherapy and medicinal plants in the context of basic health care and their indications.

Key-words: Medicinal plants, Phytotherapy, Basic care.

¹ Mestre, CBS, heliofontess@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/5075721605727190>, <https://orcid.org/0000-0002-1893-9054>

² Acadêmico, AESET, jorge.lima.pereira@hotmail.com, <http://lattes.cnpq.br/9122978419250948>, <https://orcid.org/0009-0000-0590-5501>

1 INTRODUÇÃO

As plantas medicinais e os fitoterápicos já vêm sendo utilizadas no Brasil e no mundo desde os tempos mais remotos. Conhecer o ambiente, a natureza e as plantas sempre fizeram parte da essência dos seres humanos, através destas observações começou-se a distinguir as plantas que poderiam ser utilizadas para alimentação das que tinham propriedades medicinais. Em diferentes regiões do mundo há indícios de que os povos antigos tinham conhecimento sobre as plantas, e que as utilizavam como medicamentos para tratar e curar patologias (NASCIMENTO, 2018).

A introdução das plantas medicinais no SUS começou na década de 1980, quando algumas cidades brasileiras começaram a apresentar resultados positivos através da experiência local e do Programa de Pesquisa de Plantas Medicinais da Central de Medicamentos. Desde então, ocorreram grandes avanços no tocante a aplicação e expansão da utilização desses recursos alternativos e sua introdução dentro da atenção primária de saúde (RIBEIRO, 2019).

Desta forma, este trabalho tem como objetivo refletir e reconhecer a introdução e utilização da fitoterapia e das plantas medicinais na atenção básica no âmbito do SUS. Portanto, este estudo consiste em uma revisão de literatura narrativa sobre o tema relacionado, construído a partir de pesquisa e leitura de artigos e livros em buscas feitas de bancos de dados no Scientific Electronic Library Online (SciELO), Portal Periódicos Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Google Acadêmico.

Os descritores utilizados para a busca foram: fitoterapia, plantas medicinais, atenção primária, atenção básica e sistema único de saúde. Foram selecionados os textos no idioma português e inglês e que tinham correlação com o tema proposto, os selecionados foram lidos na íntegra, fichados e analisados. Avaliados com base nos seguintes critérios: qualidade e rigor dos argumentos, validade dos dados, oportunidade e relevância do artigo para a discussão de questões relacionadas à sua área de pesquisa, atualidade e adequação das referências ao trabalho.

O primeiro tópico apresenta uma breve revisão sobre a introdução das plantas medicinais e fitoterápicos no âmbito do SUS. O segundo tópico retrata os aspectos voltados para a fitoterapia e as plantas medicinais no contexto da atenção básica de saúde e as suas indicações.

2 INTRODUÇÃO DAS PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

A introdução das plantas medicinais dentro do SUS iniciou-se na década de 1980 quando alguns municípios brasileiros começaram a apresentar resultados positivos, através de experiências locais e do Programa de Pesquisa de Plantas Medicinais da Central de Medicamentos (CEME) (RIBEIRO, 2019). Considerada como a primeira política de amplitude nacional do Ministério da Saúde (MS) voltada para as plantas medicinais no âmbito do SUS (SANT'ANA, 2016).

Durante a 8ª Conferência Nacional de Saúde, essa temática continuou a ser debatida, e através de um relatório foi recomendada a introdução de práticas tradicionais e alternativas de cura popular nos sistemas de saúde (ROSA; CÂMARA; BÉRIA, 2011). Para Figueredo (2014), o momento em que legalmente iniciou-se o processo de introdução das plantas medicinais e fitoterápicos no SUS ocorreu em 1988, quando a Comissão Interministerial de Planejamento e Coordenação (CINPLAN) regulamentou a implementação dos fitoterápicos nos serviços de saúde (FIGUEREDO; GURGEL; GURGEL JUNIOR, 2014).

A 10ª conferência nacional de saúde realizada em Brasília-DF em 1996 apresentou uma proposta de política nacional de assistência farmacêutica incorporada no SUS. Onde recomendou-se que o MS deveria incentivar o uso da fitoterapia nas assistências públicas (OSHIRO, 2016).

O governo federal com o objetivo de garantir o acesso de medicamentos à população aprovou a política nacional de medicamentos, estabelecendo o apoio expansivo a pesquisas que visavam o aproveitamento da flora e fauna nacional vislumbrando o seu potencial terapêutico e estimulando à aproximação entre as empresas do setor produtivo, as instituições de pesquisa e as universidades (MACEDO, 2014).

Deste modo, passou-se a pensar nas plantas medicinais e fitoterápicos como uma proposta terapêutica no SUS no sentido de estimular o uso sustentável da biodiversidade nacional, o uso adequado e racional desses produtos e preservar os saberes populares. Com isso, em 2001 o MS lança a proposta de PNPMF (PETRY; ROMAN JUNIOR, 2012).

Com o objetivo de expandir o uso de plantas medicinais, o MS divulgou, em fevereiro de 2009, a Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao SUS (RENISUS). A criação dessa lista possibilitou o direcionamento de ensino e de pesquisas voltadas para essas plantas de interesse à saúde, onde as espécies selecionadas foram as utilizadas popularmente e cientificamente comprovadas (MARMITT, 2015). O gabinete do MS definiu uma lista de produtos estratégicos para

o SUS, através da Portaria n.º 704, de 08 de março de 2017, onde foram inclusos dozes novos fitoterápicos a lista da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017; BORELLA; TEIXEIRA, 2018).

3 PLANTAS MEDICINAIS NA ATENÇÃO BÁSICA

A rede de atenção básica de saúde é um modelo de sistema de saúde considerado como essencial tanto em países desenvolvidos como em países menos desenvolvidos (OPAS, 2007). Esse sistema garante significativa melhora nos indicadores de saúde, como na redução dos custos na atenção, devido a redução das internações e atendimentos de urgências (COUTINHO, 2015). Lima (2011), sugere que tal fato se deve principalmente à melhoria do desempenho do sistema de saúde devido a maior acessibilidade, integralidade e organização otimizada dos recursos.

A atenção básica de saúde enfoca-se, sobretudo, na promoção da saúde e prevenção de doenças através da educação em saúde, consultas, orientações e assistência ao paciente (ROMANO, 2008). Existe um trabalho contínuo direcionado para a melhora na adesão de tratamentos como o da diabetes e hipertensão (ARANTES, 2016). Essas são condições crônicas de saúde e são responsáveis por um preocupante número de óbitos no país (ARAÚJO, 2019).

Diversos tratamentos são ofertados na rede pública de saúde brasileira, podendo ser classificados como tratamentos medicamentosos, não-medicamentosos, como exercícios físicos e dieta e alternativos (GIROTTTO *et al.*, 2013). Tais doenças apresentam alto custo no seu tratamento e podem ser considerados um problema crescente da saúde pública (SILVA, 2006). O elevado custo dos medicamentos, a falta desses nas redes de farmácias básicas do SUS (BRUNING *et al.*, 2012; TOMAZZONI, 2004) e a baixa adesão ao tratamento podem elevar significativamente o risco de mortalidade (CAMPOS *et al.*, 2019).

Políticas públicas são desenvolvidas e aplicadas para melhorar a atenção à saúde do paciente (SANTANA, 2019). A PNPMF trouxe ao SUS possibilidade de novos tratamentos a população, redução dos custos e uma possível redução na falta de medicamentos na saúde básica (SOUSA, 2019).

No tocante da hipertensão, o uso das plantas medicinais pode atuar por diversos mecanismo para o seu controle, atuando através de metabolismo secundário e levando a diminuição da pressão arterial (ALVES; SANTOS, 2020). Através de ações anti-hipertensivas, diuréticas e hipolipemiantes e na redutora da viscosidade sanguínea (ALONSO, 2008).

Na diabetes, até mesmo antes da criação da insulina sintética, as plantas já eram utilizadas para seu controle (VIEIRA, 2017). As plantas medicinais atuam no tratamento da diabetes mellitus por meio de ações hipoglicemiantes, redução da insulina, aumento da sensibilidade à insulina, inibição da absorção da glicose pelo sistema digestório, aumento da síntese de insulina pelas células β pancreáticas e redução do estresse oxidativo (SOUSA, 2019).

A literatura cita diversas plantas com potencial ação para o tratamento de ambas patologias (SOUSA, 2019). As mais citadas, tanto com comprovação científica quanto de uso popular para o tratamento da diabetes mellitus são: cavalinha, quiabo, carqueja, pata de vaca, alcachofra, jambolão, melão amargo e insulina vegetal (FEIJÓ *et al.*, 2012). Já para o tratamento da hipertensão, são descritas na literatura o uso de alho, carqueja, chuchu, oliveira, capim limão, cebola, pata de vaca, sete sangrias, alcachofra e colônia (FARIAS *et al.*, 2016).

Os fitoterápicos e as plantas medicinais são utilizadas para o tratamento coadjuvante das mais diversas patologias. Atualmente em todo o mundo, os estudos demonstram que a percentagem de utilização de tais produtos farmacêuticos varia entre 50% e 60% (COELHO, 2010).

Globalmente, a busca por essas terapias alternativa tem mostrado um perfil de utilização principalmente para obtenção de efeitos calmantes, efeitos de emagrecimento, efeito laxante, estimulantes do sistema nervoso central, tratamento complementar de doenças crônicas como hipertensão e diabetes, amenizar dores osteoarticulares, tratamento alternativos para problemas na área do sistema respiratório como tosse e asma e sintomas de menopausa (SILVA, 2018).

No Brasil, tem se percebido o consumo dos fitoterápicos para o tratamento de doenças inflamatórias do aparelho digestivo, no tratamento de gripe e bronquite, estimulantes hepáticos, efeito laxante, estimulante da atividade cerebral, efeito calmante e/ou sedativo e no auxílio do tratamento da diabetes (LIMA *et al.*, 2012).

O SUS apresentou em 2020 na lista da RENAME 12 fitoterápicos (Tabela 1- Fitoterápicos da RENAME 2020) que devem ser disponibilizados pelo SUS (BRASIL, 2020). De acordo com Rocha *et al.* (2020), esta relação sugere uma alternativa na utilização exerdada de medicamentos de medicamentos alopáticos, agindo de modo eficaz e com menor risco de surgimento de efeitos adversos quando comparado com os tratamentos tradicionais e cada fitoterápico dentro da RENAME apresenta suas peculiaridades para o tratamento coadjuvante das mais diversas patologias.

Tabela 1: Fitoterápicos da RENAME 2020.

DENOMINAÇÃO GENÉRICA	CONCENTRAÇÃO/ COMPOSIÇÃO	FORMA FARMACÊUTICA/ DESCRIÇÃO	COMPONENTE
Alcachofra (Cynara scolynus L.)	24 mg a 48 mg de derivados de ácido cafeoilquínico expressos em ácido clorogênico (dose diária)	Cápsula Comprimido Solução oral Tintura	Básico
Aroeira (Schinus terebinthifolia Raddi)	1,932 mg de ácido gálico (dose diária)	Gel vaginal Óvulo vaginal	Básico
Babosa [Aloe vera (L.) Burm. f.]	10-70% gel fresco	Creme Gel	Básico
Cáscara-sagrada (Rhamnus purshiana DC.)	20 mg a 30 mg de derivados hidroxiantracênicos expressos em cascarosídeo A (dose diária)	Cápsula Tintura	Básico
Espinheira-santa (Maytenus ilicifolia Mart. ex Reissek)	60 mg a 90 mg de taninos totais expressos em pirogalol (dose diária)	Cápsula Tintura Suspensão oral Emulsão oral	Básico
Garra-do-diabo (Harpagophytum procumbens DC. ex Meissn.)	30 mg a 100 mg de harpagosídeo ou 45 a 150 mg de iridoides totais expressos em harpagosídeos (dose diária)	Cápsula Comprimido Comprimido de liberação retardada	Básico
Guaco (Mikania glomerata Spreng.)	0,5 mg a 5 mg de cumarina (dose diária)	Tintura Xarope Solução oral	Básico
Hortelã (Mentha x piperita L.)	60 a 440 mg de mentol e 28 a 256 mg de mentona (dose diária)	Cápsula	Básico
Isoflavona-de-soja [Glycine max (L.) Merr.]	50 mg a 120 mg de isoflavonas (dose diária)	Cápsula Comprimido	Básico
Plantago (Plantago ovata Forssk.)	3 g a 30 g (dose diária)	Pó para dispersão oral	Básico
Salgueiro (Salix alba L.)	60 mg a 240 mg de salicina (dose diária)	Comprimido Elixir Solução oral	Básico
Unha-de-gato [Uncaria tomentosa (Willd. ex Roem. & Schult.)]	0,9 mg de alcaloides oxindólicos pentaclílicos	Cápsula Comprimido Gel	Básico

Fonte: Brasil (2020).

A alcachofra (*Cynara scolynus* L.) foi introduzida no SUS por apresentar propriedades para o de sintomas de dispepsia funcional (síndrome do desconforto pós-prandial) e de hipercolesterolemia (SILVA *et al.*, 2019). Estudos como os realizados por Reolon-Costa, Grando e Cravero (2016), Ceccarelli *et al.* (2010), Pandino *et al.* (2011), Simões (2001) e Lattanzio *et al.* (2009), sustentam a utilização desse fitoterápico.

Para Ceccarelli *et al.* (2010), a alcachofra apresenta propriedades capazes de auxiliar no controle dos níveis de glicose e colesterol no sangue porque é rica em fibras e têm a capacidade de manter o bom funcionamento do intestino, o que por sua vez auxilia no controle da diabetes e do aumento do colesterol. Pandino *et al.* (2011), afirma que na composição química da alcachofra está presente a inulina que é um hidrato de carbono solúvel em água, que quando fermentado no colón por bactérias da microbiota do sistema digestório confere uma função probiótica nos adultos, o que promove saciedade, melhora a saúde digestiva e por sua vez controla os níveis de colesterol.

Outro componente encontrado na alcachofra são os flavonoides, para Simões (2001) e Lattanzio *et al.* (2009), esse ativo tem função hepatoprotetora, probiótica e anti-inflamatória, tais propriedades estimulam as secreções biliares pelas células do fígado e inibem a biossíntese a nível hepático do colesterol, o que demonstra um papel significativo na redução do mesmo.

A aroeira (*Schinus terebinthifolia Raddi*) foi introduzida na lista do RENAME por apresentar propriedades cicatrizantes, antissépticas tópica e anti-inflamatória no uso ginecológico (SILVA NETO, 2018; NASCIMENTO; SÁ, FORTUNA, 2020). Em estudo realizado por Amorim e Santos (2003), foi possível observar que o uso da aroeira para o tratamento da vaginose bacteriana teve uma taxa de cura de 84% no grupo que utilizou gel vaginal de aroeira. Esse estudo concluiu que o gel de aroeira foi efetivo e seguro. Outro estudo, realizado por Lima *et al.* (2019), apresentou resultados que demonstram a ação inibitória de bactérias multirresistentes.

A babosa [*Aloe vera* (L.) Burm. f.] atua no tratamento tópico das queimaduras de grau 1 e grau 2 e como coadjuvante no tratamento da psoríase vulgares (MONTEIRO JUNIOR, 2017). Andrade Júnior (2020) realizou um estudo de revisão de literatura do tipo integrativa que avaliou 115 estudos científicos e através disso concluiu que a babosa apresenta atividade cicatrizante e inibidora de processos inflamatórios.

A *Aloe vera* pode ser também associada com medicamentos alopáticos convencionais para reduzir o tempo de tratamento do paciente, segundo afirmam Paula *et al.* (2013). Em seu estudo, foi possível observar que a associação da *Aloe vera* à sulfatodiazina de prata no tratamento de queimaduras foi bastante promissora e foi possível reduzir em até três dias o tempo de cicatrização das queimaduras (PAULA *et al.*, 2013).

A cáscara-sagrada (*Rhamnus purshiana* DC.) apresenta propriedades que atuam como coadjuvantes no tratamento dos casos de obstipações intestinais eventuais (PINHEIRO *et al.*, 2018; SUSSA *et al.*, 2014). Os extratos obtidos através da casca da *Rhamnus purshiana* DC. apresentam

substâncias como hidroxiatracênicos e casacrosídeos (FALKENBERG, 2010), esses princípios ativos quando entram em contato com a mucosa do intestino têm a capacidade de aumentar os movimentos peristálticos, o que por sua vez facilita a eliminação das fezes (VIANA, 2007). O efeito laxante desse fitoterápico é mais suave quando comparado com outros laxantes convencionais e manifesta-se entre seis e oito horas após a administração por via oral (DARROZ *et al.*, 2014).

A Espinheira-santa (*Maytenus ilicifolia* Mart. ex Reissek) pode ser utilizada como um coadjuvante no tratamento dos sintomas de dispepsia e no tratamento de gastrite e úlceras gastroduodenal (FEITOSA FILHO; MODESTO, 2019). Essa planta, que é nativa da região sul do Brasil, apresenta várias substâncias químicas, como os polifenóis e triterpenos o que lhe confere tais propriedades terapêuticas (NEGRI; PASSOMAI; NAKASHIMA, 2009).

Estudos realizados por Carlini e Garten (1988) avaliaram a toxicidade dessa planta. Foram avaliados voluntários sadios fazendo a utilização do abafado de espinheira santa em doses superiores à posologia utilizada comumente por 14 dias. Pôde ser observado após a realização de exames físicos, de eletrocardiograma, dosagens bioquímicas séricas de urina e hematológica que a espinheira-santa não é tóxica aos seres humanos quando administrada da maneira que é utilizada na medicina popular (CARLINI; GARTEN, 1988).

A *Harpagophytum procumbens* DC. ex Meissn. comumente conhecida como garra-do-diabo apresenta propriedades terapêuticas como ação anti-inflamatória, podendo ser indicada para o tratamento da dor lombar baixa aguda e como coadjuvante nos casos de osteoartrite (RIBEIRO, 2017). Estudos realizados por Anauate (2008) com o objetivo de avaliar os efeitos do extrato da garra-do-diabo através da dosagem da atividade do Cox-1 e Cox-2 e na produção de óxido nítrico dosados através de sangue total de pacientes sadios e pacientes com osteoartrite. Os resultados dessa pesquisa demonstraram que a *H. procumbens* demonstrou-se eficaz no tratamento de osteoartrite de coluna lombar (ANAUATE, 2008).

Outro estudo realizado por Anauate, Torres e Mello (2009), avaliou a eficácia da garra-do-diabo em 40 pacientes do sexo feminino com osteoartrite de coluna lombar com administração de doses de 2g/dia de extrato hidroalcolólico de garra-do-diabo e foi avaliado a ação desse extrato sobre a atividade da Cox-1 e Cox-2 através de ensaios *in vivo*. Os resultados desse estudo demonstraram uma melhora no quadro de dor em 85% dos pacientes. O estudo sugere que houve a diminuição da atividade da Cox-2 e um aumento da atividade da Cox-1 após o tratamento com a garra-do-diabo,

chegando à conclusão que esse fitoterápico mostrou-se eficaz no tratamento da dor dos pacientes devido a diminuição da inflamação e dos eventos dolorosos (ANAUTE; TORRES; MELLO, 2009).

Fitoterápicos de ação expectorante e broncodilatadora, também estão inclusas na lista do RENAME (BRASIL, 2020). Estudos demonstram que o guaco (*Mikania glomerata* Spreng.) age causando o relaxamento da musculatura lisa do sistema respiratório e causando broncodilatação, agindo através do bloqueio dos canais de cálcio, seguido por ações antialérgica e anti-inflamatórias (CZELUSNIAK *et al.*, 2012). Para Santos (2005), tais efeitos trazem inúmeros benefícios para os tratamentos da asma, uma vez que é uma patologia caracterizada pela inflamação e obstrução das vias aéreas.

A hortelã (*Mentha x piperita* L.) em forma de cápsulas, como apresentado na tabela 1, pode ser utilizada para o tratamento do colón irritável e apresenta ação antiflatulenta e antiespasmódica (SILVA JÚNIOR *et al.*, 2019; MELO *et al.*, 2019). Essa planta possui em sua composição substâncias como o eugenol, murol, hidrocarbonetos, cetonas mentol e presença de flavonóides. Dentre os componentes a de maior utilização é o monoterpeno mentol por apresentar características antioxidantes e anti-inflamatórias (FIGUEIREDO *et al.*, 2016; BARBALHO *et al.*, 2011; SANTOS *et al.*, 2012).

Em uma revisão baseada em evidências realizada por Gomes; Silva (2013), foi possível observar resultados que sugerem que a hortelã-pimenta se mostrou eficaz no alívio dos sintomas da síndrome do intestino irritável, principalmente quando essa estava associada a dores abdominais, quando comparado com o grupo placebo da maioria dos estudos avaliados.

A isoflavona-de-soja [*Glycine max* (L.) Merr.] pode ser prescrita dentro do SUS para atuar como coadjuvante no alívio dos sintomas do climatério (GRIBNER; RATMANN; GOMES, 2019). Embora muito utilizado por diversas mulheres sobre prescrição de um profissional de saúde, uma pesquisa realizada por Sena, Costa e Costa (2007) onde houve a administração de 100mg/dia de isoflavona-de-soja em 90 mulheres pós-menopausa não pode evidenciar redução nos sintomas de climatério. Varaschini, Mendel e Suyenaga (2011) sugerem que há a necessidade de mais estudos sobre o tema, uma vez que há controvérsias na literatura e o mecanismo de ação dessa substância não é bem esclarecida.

O Plantago (*Plantago ovata* Forssk.), fitoterápico da lista do RENAME, tem função de atuar como tratamento coadjuvante nos casos de obstrução intestinal habitual e no tratamento da síndrome

do cólon irritável sendo utilizado com frequência pela população (GRIBNER; RATMANN; GOMES, 2019).

Jalanka (2019) realizou um estudo duplo-cego, randomizado e controlado por placebo em 8 voluntários saudáveis e 16 pacientes com constipação e 8 pacientes saudáveis, onde foi comparado 7 dias de psyllium (derivado da casca de semente de *Plantago ovata*) e maltodextrina (placebo) e foi avaliado o trânsito gastrointestinal, água fecal, composição da microbiota fecal e cadeia curta de ácidos graxos desses pacientes. Foi possível observar que a suplementação de psyllium aumentou a quantidade de água nas fezes, além de realizar mudanças significativas e benéficas na microbiota intestinal especialmente nos pacientes constipados, melhorando o fluxo gastrointestinal.

O salgueiro (*Salix alba L.*) pode ser prescrito no SUS com o intuito de tratar a dor lombar baixa aguda, além de apresentar um ação anti-inflamatória (GRIBNER; RATMANN; GOMES, 2019). De acordo com Nascimento *et al.* (2018) as propriedades farmacológicas atribuídas a esta planta estão atribuídas à sua substância ativa e forma, a salicina (pró-fármaco), que quando é metabolizada passa a originar os ácidos salicíúrico e o salicílico (metabólico principal).

A Unha-de-gato (*Uncaria tomentosa*) é utilizada como um tratamento coadjuvante das artrites e osteoartroses, principalmente por apresentar ação anti-inflamatória e imunomoduladora (PEREIRA; LOPES, 2006). Os resultados encontrados até o momento confirmam a complexidade dessas plantas e indicam a possível sinergia de diferentes tipos de substâncias (VALENTE *et al.*, 2013). Estudos corroboram com a ideia de que substâncias como o ácido quínico e os seus derivados apresentam atividade anti-inflamatória (AKESSON *et al.*, 2005). Outros estudos apresentaram algumas evidências sobre a possibilidade da atividade anti-inflamatória do extrato aquoso de *Uncaria tomentosa* estar correlacionada ao mecanismo antioxidante exercido pelas substâncias polifenólicas presentes no extrato (GONÇALVES *et al.*, 2005).

Apesar das inúmeras ações do MS para introduzir a fitoterapia na atenção primária do SUS, ainda existem profissionais que não prescrevem ou não conhecem as plantas medicinais e os fitoterápicos (SANTOS; REZENDE, 2019). Conhecer os mecanismos de ação, posologias, vias de administração e os efeitos colaterais são de suma importância para que a prescrição correta possa surtir os efeitos desejado (ROCHA *et al.*, 2020).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As plantas medicinais e os fitoterápicos são fatores muito importantes na manutenção do estado de saúde das pessoas. Além dos comprovados efeitos terapêuticos de diversas plantas comumente utilizadas, a fitoterapia representa uma parte importante da cultura de um povo e faz parte do conhecimento utilizado e transmitido ao longo de gerações. Este estudo teve como objetivo avançar no conhecimento sobre o uso da fitoterapia como alternativa de tratamento na atenção primária. Vários estudos comprovaram os benefícios dos medicamentos fitoterápicos conforme apresentando através desse estudo, principalmente como forma complementar para promover e restaurar a saúde das pessoas.

Portanto, é fundamental que o governo fortaleça o uso da fitoterapia e das plantas medicinais na sociedade brasileira e, além disso, estimule a produção de relatórios de pesquisas para conhecer ainda mais as plantas medicinais presentes no dia a dia das pessoas para promover e ampliar o uso da fitoterapia.

Por fim, recomenda-se trabalhos futuros que estudem a renovação fitoterápica, o que poderá demonstrar a evolução da fitoterapia brasileira. Além disso, esta prática terapêutica é incorporada ao tratamento de doenças crônicas e comparada ao tratamento com medicamentos alopáticos.

REFERENCIAS

AKESSON, C. *et al.* Quinic acid is a biologically active component of the *Uncaria tomentosa* extract C-Med-100®. **International Immunopharmacology**, v. 5, p. 219-229, 2005. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1567576904003145>. Acessado em: Jan. 2024.

ALONSO, J. R. **Fitomedicina**: curso para profissionais da área da saúde. 1. ed. São Paulo: Pharmabooks, 2008. p. 1-195.

ALVES, M. C.; SANTOS, C. P. F. **Plantas medicinais utilizadas no tratamento da hipertensão arterial no município de Cuité/PB**. 2014. 94f. Dissertação (Mestrado em Ciências Naturais e Biotecnologia) – Universidade Federal de Campina Grande, Centro de Educação e Saúde, 2020.

AMORIM, M. M. R.; SANTOS, L. C. Tratamento da vaginose bacteriana com gel vaginal de Aroeira (*Schinus terebinthifolius* Raddi): ensaio clínico randomizado. **Rev. Bras. Ginecol. Obstet.**, Rio de Janeiro, v. 25, n. 2, p. 95-102, Mar. 2003. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbgo/a/v3bLrcSJ-d7TgMkt6G3jmp4R/>. Acessado em: Jan. 2024.

ANAUATE, M. C. C. **Efeito dos extratos de *Harpagophytum procumbens* (garra-do-diabo) e suas frações na atividade da COX-1 e COX-2 e na produção de NO em sangue total**. Tese (Doutorado em Reumatologia) - Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008. Disponível

em: <https://pesquisa.bvsalud.org/gim/resource/en,au:%22Martins%20Neto,%20Viviana%22/lil-587-529>. Acessado em: Fev. 2024.

ANAUATE, M. C. C.; TORRES, L. M. B.; MELLO, S. B. V. **Uso dos fitoterápicos, *Harpagophytum procumbens* (garra-do-diabo) e *Uncaria tomentosa* (unha-de-gato) no tratamento da osteoartrite de coluna lombar.** 2009. Disponível em: http://www.infobibos.com/Artigos/2009_4/fitoterapicos/index.htm. Acessado em: Abr. 2024.

ANDRADE JÚNIOR, F. P. *et al.* Uso de babosa (*aloe vera l.*) como pró-cicatrizante em diferentes formas farmacêuticas: uma revisão integrativa. **Revista de Ciências Médicas e Biológicas**, v. 19, n. 2, p. 347-352, 2020. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Francisco-Patricio-De-Andrade-Junior-2/publication/350792138_Aloe_gel_manipulation_and_characterization_of_physical-chemical_quality_adjustment/links/61807b2aa767a03c14e1adb7/Aloe-gel-manipulation-and-characterization-of-physical-chemical-quality-adjustment.pdf. Acessado em: Fev. 2024.

ARANTES, L. J.; SHIMIZU, H. E.; MERCHÁN-HAMANN, E. Contribuições e desafios da Estratégia Saúde da Família na Atenção Primária à Saúde no Brasil: revisão da literatura. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 21, n. 5, p. 1499-1510, mai. 2016. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/n4YY5zdQm83CjXCS8NfCZ3c/>. Acesso em: Mar. 2024.

ARAÚJO, M. M. *et al.* O cuidado a hipertensos e diabéticos na perspectiva da humanização farmacêutica. **Nativa–Revista de Ciências Sociais do Norte de Mato Grosso**, [S.l.] v. 8, n. 2, 2019. Disponível em: <http://revistanativa.com.br/index.php/nativa/article/view/302/512>. Acessado em: Jan. 2024.

BARBALHO, S. M. *et al.* Espécies de *Mentha* podem auxiliar na redução de Fatores de Risco Vascular em pacientes Diabéticos. **Revista Saúde e Pesquisa**, v. 4, n. 3, p. 387-392, 2011. Disponível em: <https://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/saudpesq/article/view/1343>. Acesso em: Abr. 2024.

BORELLA, J. C.; TEIXEIRA, J. C. L. Avaliação da produção de drogas vegetais, derivados vegetais e fitoterápicos do laboratório de manipulação farmacêutica para fornecimento ao Programa de Fitoterapia e Homeopatia da Secretaria Municipal da Saúde de Ribeirão Preto–SP. **VITTALLE–Revista de Ciências da Saúde**, Ribeirão Preto/SP, v. 30, n. 1, p. 46-55, jun. 2018. Disponível em: <https://furg.emnuvens.com.br/vittalle/article/view/7439>. Acesso em: Maio. 2024.

BRASIL. **Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME)**. Brasil. 2020. Disponível em: https://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/relacao_medicamentos_rename_2020.pdf. Acessado em: Out. 2020.

BRUNING, M. C. R.; MOSEGUI, G. B. G.; VIANNA, C. M. M. A utilização da fitoterapia e de plantas medicinais em unidades básicas de saúde nos municípios de Cascavel e Foz do Iguaçu–Paraná: a visão dos profissionais de saúde. **Ciência & saúde coletiva**, Rio de Janeiro, v. 17, n. 10, p. 2675-2685, out. 2012. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/z6RsN7j4bRKfM8Lq8tQNX4N/?lang=pt>. Acesso em: Jun. 2024.

CAMPOS, A. M. P. *et al.* Atenção farmacêutica na otimização da adesão do tratamento anti-hipertensivo: revisão de literatura. **Mostra Científica da Farmácia**, [S.l.] v. 6, n. 1, jul. 2019.

Disponível em: <https://publicacoesacademicas.unicatolicaquixada.edu.br/index.php/mostracientificafarmacia/article/view/3524>. Acessado em: Jan. 2024.

CARLINI, E. A.; GARTEN, M. L. F. Toxicologia clínica (Fase I) da espinheira-santa (*Maytenus ilicifolia*). In: CARLINI, E. (Org.) **Estudo de ação antiúlcera gástrica de plantas brasileiras ("maytevírus ilicifolia" espinheira-santa" e outras)**. Toxicologia clínica (Fase I) da Espinheira-Santa (*Maytenus ilicifolia*) / Clinical Toxicology (Phase I) for *Maytenus ilicifolia*. Brasil: Biblioteca Virtual em Saúde, 1988, p. 67-73. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-89498>. Acessado em: Jan. 2024.

CECCARELLI, N. *et al.* Globe artichoke as a functional food. **Mediterranean Journal of Nutrition and Metabolism**, v. 3, n. 1, p. 197-201, 2010. Disponível em: <https://content.iospress.com/articles/mediterranean-journal-of-nutrition-and-metabolism/mnm3-3-03>. Acessado em: Jun. 2024.

CZELUSNIAK, K. E. *et al.* Farmacobotânica, fitoquímica e farmacologia do Guaco: revisão considerando *Mikania glomerata* Sprengel e *Mikania laevigata* Schulyz Bip. ex Baker. **Revista Brasileira de Plantas Mediciniais**, v. 14, n. 2, p. 400-409, 2012. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbpm/a/NdSkNbYh6JxZp95LwvGJwvb/?lang=pt>. Acessado em: Abr. 2024.

COELHO, J. A. T. **Fitoterápicos: uma visão geral na sociedade Portuguesa**. 2010. 62 f. Dissertação. Porto: Universidade Fernando Pessoa, Faculdade Ciências da Saúde, 2010.

COUTINHO, L. R. P.; BARBIERI, A. R.; SANTOS, M. L. M. Acolhimento na Atenção Primária à Saúde: revisão integrativa. **Saúde em debate**, Rio de Janeiro, v. 39, p. 514-524, jun. 2015. Disponível em: <https://www.scielo.org/article/sdeb/2015.v39n105/514-524/>. Acessado em: Mar. 2024.

DARROZ, J. V. *et al.* Utilização de fitoterápicos no tratamento de constipação intestinal. **Arq. Cienc. Saúde UNIPAR**, Umuarama, v. 18, n. 2, p. 113-119, maio/ago. 2014. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Ana-Julia-Gomes/publication/317256824_Utilizacao_de_fitoterapicos_no_tratamento_de_constipacao_intestinal/links/5eff4c9d92851c52d61398ec/Utilizacao-de-fitoterapicos-no-tratamento-de-constipacao-intestinal.pdf. Acessado em: Jan. 2024.

FALKENBERG, M. B. Quinonas. In: SIMÕES, C. M. O. (Org.) *et al.* **Farmacognosia: da planta ao medicamento**. 6ª ed. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2010. p. 657-683.

FARIAS, D. Uso de plantas medicinais e fitoterápicos como forma complementar no controle da hipertensão arterial. **Journal of Biology & Pharmacy and Agricultural Management**, [S.l.], v. 12, n. 3, 2016. Disponível em: <https://revista.uepb.edu.br/BIOFARM/article/view/2060>. Acessado em: Jun, 2024.

FEIJÓ, A. M. *et al.* Plantas medicinais utilizadas por idosos com diagnóstico de Diabetes mellitus no tratamento dos sintomas da doença. **Revista Brasileira de Plantas Mediciniais**, Botucatu, v. 14, n. 1, p. 50-56, 2012. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbpm/a/SqK7ZMsZbKdg5x5sT4mnpBp/>. Acessado em: Jul. 2024.

FEITOSA FILHO, J. L. A.; MODESTO, K. R. Alcaçuz e espinheira-santa no tratamento de gastrite. **Revista de Iniciação Científica e Extensão**, v. 2, n. Esp. 2, p. 268-273, 2019. Disponível

em: <https://sumarios.org/revista/revista-de-inicia%C3%A7%C3%A3o-cient%C3%ADfica-e-extens%C3%A3o>. Acessado em: Jul. 2024.

FIGUEIREDO, C. A.; GURGEL, I. G. D.; GURGEL JÚNIOR I, G. D. A Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos: construção, perspectivas e desafios. **Physis Revista de Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 24, n. 2, p. 281-400, abr. 2014. Disponível em: <https://www.scielo.org/article/physis/2014.v24n2/381-400/>. Acessado em: Mar. 2024.

FIGUEIREDO, C. H. A. *et al.* A Utilização Medicinal da *Mentha spp.* **Informativo Técnico do Semiárido**, v. 10, n. 2, p. 16-20, 2016. Disponível em: <https://www.gvaa.com.br/revista/index.php/INTESA>. Acessado em: Jan. 2024.

GIROTTO, E. *et al.* Adesão ao tratamento farmacológico e não farmacológico e fatores associados na atenção primária da hipertensão arterial. **Ciênc. saúde coletiva**, Rio de Janeiro, v. 18, n. 6, p. 1763-1772, jun. 2013. Disponível em: https://www.scielo.org/article/ssm/content/raw/?resource_ssm_path=/media/assets/csc/v18n6/27.pdf. Acessado em: Fev. 2024.

GOMES, J. C.; SILVA, F. Análise da eficácia do óleo de hortelã pimenta (*Mentha piperita* L.) na síndrome do intestino irritável: revisão baseada em evidência. **Revista Brasileira de Medicina de Família e Comunidade**, v. 8, n. 27, p. 121-126, 2013. Disponível em: <https://rbmfc.org.br/rbmfc/article/view/702>. Acessado em: Mar. 2024.

GONÇALVES, C.; DINIS, T.; BATISTA, M.T. Antioxidant properties of proanthocyanidins of *Uncaria tomentosa* bark decoction: a mechanism for anti-inflammatory activity. **Phytochemistry**, v. 66, p. 89-98, 2005. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0031942204005692>. Acessado em: Ago. 2024.

GRIBNER, C.; RATTMANN, Y. D.; GOMES, E. C. Fitoterápicos na atenção básica à saúde: uma experiência na região sul do Brasil. **Visão Acadêmica**, Curitiba/PR, v. 20, n. 2, p. 4-13, jun. 2019. Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/academica/article/view/65629>. Acessado em: Jan. 2024.

JALANKA, J. *et al.* The effect of psyllium husk on intestinal microbiota in constipated patients and healthy controls. **International journal of molecular sciences**, v. 20, n. 2, p. 433, 2019. Disponível em: <https://www.mdpi.com/1422-0067/20/2/433?uid=55b349cb4d>. Acessado em: Jun. 2024.

LATTANZIO, V. *et al.* Globe artichoke: a functional food and source of nutraceutical ingredients. **Journal Funcional Food**, v. 1, n. 2, p. 131- 144, 2009. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1756464609000036>. Acessado em: Jun. 2024.

LIMA, A. S. **O trabalho da enfermeira na Atenção Básica**: uma revisão sistemática. 134 f. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) – Universidade Federal da Bahia, Salvador, 2011.

LIMA S. C. *et al.* Representações e usos de plantas medicinais por homens idosos. **Rev. Latino-Am. Enfermagem**, vol. 20, n. 4, p. 778 – 786. Ago. 2012. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rlae/a/Grzspx6KHjw8BwxYKNHKBMS/?lang=pt>. Acessado em: Ago. 2024.

LIMA, C. V. R. *et al.* Ação antibacteriana do óleo essencial das folhas de aroeira frente a patógenos multirresistentes. **Diversitas Journal**, v. 4, n. 1, p. 242-252, 2019. Disponível em: https://www.diversitasjournal.com.br/diversitas_journal/article/view/633. Acessado em: Jun. 2024.

MACEDO, B. B. **Parcerias para o desenvolvimento produtivo (PDPs) como estratégia de acesso aos medicamentos**. 2014. x, 37f. Monografia (Especialização em gestão da inovação de fitomedicamentos) – Instituto de Tecnologia em Fármacos - Farmaguinhos, Rio de Janeiro/RJ, 2014.

MARMITT, D. J. *et al.* Plantas com potencial antibacteriano da relação nacional de plantas medicinais de interesse do sistema único de saúde: revisão sistemática. **Revista de Saúde Pública de Santa Catarina**, Santa Catarina, v. 8, n. 2, p. 135-152, 2015. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Claudete-Rempel/publication/282175634_PLANTAS_COM_POTENCIAL_ANTIBACTERIANO_DA_RELACAO_NACIONAL_DE_PLANTAS_MEDICINAIS_DE_INTERESSE_DO_SISTEMA_UNICO_DE_SAUDE_REVISAO_SISTEMATICA/links/56117b5408aec422d117005c/PLANTAS-COM-POTENCIAL-ANTIBACTERIANO-DA-RELACAO-NACIONAL-DE-PLANTAS-MEDICINAIS-DE-INTERESSE-DO-SISTEMA-UNICO-DE-SAUDE-REVISAO-SISTEMATICA.pdf. Acessado em: Jan. 2024.

MELO, A.; ALVES, M. Novos registros de espécies de Piper L. (Piperaceae) em estados da Amazônia brasileira. **Biota Amazônia**, [S.l.] v. 9, n. 1, p. 26-30, mar. 2019. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Aline-Melo-2/publication/336406719_Novos_registros_de_especies_de_Piper_L_Piperaceae_em_estados_da_Amazonia_brasileira/links/5d9f554aa6fdcc8fc346c153/Novos-registros-de-especies-de-Piper-L-Piperaceae-em-estados-da-Amazonia-brasileira.pdf. Acessado em: Jan. 2024.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Portaria nº 704, de 8 de março de 2017. **Define a lista de produtos estratégicos para o Sistema Único de Saúde (SUS), nos termos dos anexos a esta Portaria**. Gabinete do Ministério da Saúde. Brasília, DF. 2017. Disponível em: http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prt0704_10_03_2017.html. Acessado em: Mar. 2020.

MONTEIRO JÚNIOR, J. C. **O uso de Babosa (*Aloe vera*) no tratamento de queimaduras: revisão de literatura**. 38 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Bacharelado em Enfermagem) – Faculdade de Macapá, Macapá, 2017.

NASCIMENTO, M. A. M. *et al.* O Mapeamento de Saberes Populares Sobre Plantas Medicinais em um Grupo de Convivência em Rondonópolis-MT, Por Meio da Proposta de Educação em Saúde. **Flovet**, [S.l.], v. 1, n. 10, p. 61-74. 2018. Disponível em: <https://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/flovet/article/download/7718/5115>. Acessado em: Jan. 2024.

NASCIMENTO, R. S.; SÁ, R. L.; FORTUNA, J. L. Antimicrobial activity of the essential oil of leaf and fruit of *Schinusterebinthifolius* (raddi) against *Staphylococcus aureus* and *Escherichia coli*. **Brazilian Journal of Animal and Environmental Research**, v. 3, n. 2, p. 509-521, 2020. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJAER/article/view/9629>. Acessado em: Fev. 2024.

NEGRI, M. L. S.; POSSAMAI, J. C.; NAKASHIMA, T. Atividade antioxidante das folhas de espinheira-santa - *Maytenus ilicifolia* Mart. ex Reiss., secas em diferentes temperaturas. **Revista Brasileira de Farmacognosia**, v. 19, n. 2b, p. 553-556, 2009. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbfar/a/XkxtbNqF6Vc84W9LDtsrQ7x/>. Acessado em: Ago. 2024.

OPAS. ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. **Renovação da Atenção Primária em Saúde nas Américas**: documento de posicionamento da OPAS/OMS. Washington, DC: OPAS, 2007.

OSHIRO, M. C. *et al.* A evolução do registro e prescrição de fitoterápicos no Brasil sob a perspectiva legal e sanitária. **Vigilância Sanitária em Debate: Sociedade, Ciência & Tecnologia**, Paraná, v. 4, n. 4, p. 116-122, nov. 2016. Acessado em: <https://www.redalyc.org/pdf/5705/570576612006.pdf>. Acessado em: Jun. 2024.

PANDINO, G. *et al.* Phenolic acids and flavonoids in leaf and floral stem of cultivated and wild *Cynara cardunculus* L. genotypes. **Food Chemistry**, v. 126, n. 1, p. 417-422, 2011. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0308814610014056>. Acessado em: Jun. 2024.

PAULA, F. V. F. *et al.* Sulfadiazina de prata versus medicamentos fitoterápicos: estudo comparativo dos efeitos no tratamento de queimaduras. **Revista Brasileira de Queimaduras**, v. 12, n. 3, p. 132-139, 2013. Disponível em: <http://rbqueimaduras.org.br/details/158/pt-BR/sulfadiazina-de-prata-versus-medicamentos-fitoterapicos--estudo-comparativo-dos-efeitos-no-tratamento-de-queimaduras>. Acessado em: Fev. 2024.

PEREIRA, R. C. A.; LOPES, J. V. M. Aspectos Botânicos, etnobotânicos, agronômicos e fitoquímicos de unha-de-gato. **Embrapa Agroindustrial Tropical**, Fortaleza/CE p. 26, jun. 2006. Disponível em: <https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/178655/1/Dc-105.pdf>. Acessado em: Fev. 2024.

PETRY, K.; ROMAN JÚNIOR, W. A. Viabilidade de implantação de fitoterápicos e plantas medicinais no Sistema Único de Saúde (SUS) do município de Três Passos/RS. **Revista Brasileira de Farmácia**, Rio de Janeiro, v. 93, n. 1, p. 60-67, fev. 2012. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/276204756_Viabilidade_de_implantacao_de_fitoterapicos_e_plantas_medicinais_no_Sistema_Unico_de_Saude_SUS_do_municipio_de_Tres_PassosRS_Implantation_of_herbal_and_medicinal_plants_in_Health_System_SUS_of_Tres_Pa. Acessado em: Jan. 2024.

PINHEIRO, A. K. *et al.* Constipação intestinal: tratamento com fitoterápicos. **Revista Científica da Faculdade de Educação e Meio Ambiente**, v. 9, p. 559-564, 2018. Disponível em: <https://revista.unifaema.edu.br/index.php/Revista-FAEMA/article/view/99iedesp.598>. Acessado em: Jan. 2024.

REOLON-COSTA, A.; GRANDO, M. F.; CRAVERO, V. P. Alcachofra (*Cynara cardunculus* L. var. *scolymus* (L.) Fiori): Alimento funcional e fonte de compostos promotores da saúde. **Revista Fitos**, v. 10, n. 4, p. 375-547, 2016. Disponível em: <https://www.arca.fiocruz.br/handle/iciict/19268>. Acessado em: Mar. 2024.

RIBEIRO, G. S. **Avaliação da qualidade do fitoterápico garra do diabo (*Harpagophytum procumbens* DC) comercializado em Brasília-DF**. 58 f. Trabalho de conclusão de curso (graduação em farmácia) – Universidade de Brasília, Brasília, 2017.

RIBEIRO, L. H. L. Análise dos programas de plantas medicinais e fitoterápicos no Sistema Único de Saúde (SUS) sob a perspectiva territorial. **Ciência & Saúde Coletiva**, Rio de Janeiro, v. 24, p. 1733-1742, mai. 2019. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/csc/a/t4mKYxxdLM8nNvhtWLkbBVz/>. Acessado em: Mar. 2024.

ROCHA, C. B. F. *et al.* Prospecção tecnológica e a avaliação da associação de *harpagophytum procumbens* (garra-do-diabo) e seu efeito antiinflamatório. **Humanidades & Inovação**, v. 7, n. 4, p. 153-165, 2020. Disponível em: <https://revista.unitins.br/index.php/humanidadesinovacao/article/view/1874>. Acessado em: Jul. 2024.

ROMANO V. F. A busca de uma identidade para o médico de família. **Physis**; Rio de Janeiro, v. 18, n. 1, p. 13-25, 2008. Disponível em: <https://www.scielo.org/pdf/physis/2008.v18n1/13-25/pt>. Acessado em: Jun. 2024.

ROSA, C.; CÂMARA, S. G.; BÉRIA, J. U. Representações e intenção de uso da fitoterapia na atenção básica à saúde. **Ciência & saúde coletiva**, Rio de Janeiro, v. 16, n. 1, p. 311-318, jan. 2011. Disponível em: <https://www.scielo.org/pdf/csc/2011.v16n1/311-318/pt>. Acessado em: Abr. 2024.

SANT'ANA, V. **Análise do fomento do SUS à produção científica em práticas integrativas e complementares em saúde (2002 a 2014): contribuições da Política Nacional de Ciência Tecnologia e Inovação em Saúde**. 71 f. Trabalho de conclusão de curso (Bacharelado em Saúde Coletiva) – Universidade de Brasília, 2016.

SANTANA, V. J.; NUNES, J. R. V. Compreensão dos membros do Ministério Público do interior de Pernambuco sobre as políticas públicas de saúde. **Revista de Direito Sanitário**, v. 20, n. 1, p. 244-262, nov. 2019. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/rdisan/article/view/164218>. Acessado em: Jan. 2024.

SANTOS, M. R. G.; REZENDE, M. A. Prescrição de fitoterápicos na atenção primária de saúde no Brasil e a contribuição do memento fitoterápico aos profissionais prescritores. **Revista Fitos**, Rio de Janeiro, v. 13, n. 4, p. 299 – 313, dez. 2019. Disponível em: <https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/39993>. Acessado em: Abr. 2024.

SANTOS, S. C. **Caracterização cromatográfica de extratos medicinais de guaco: Mikania laevigata Schulyz Bip. ex Baker e M. glomerata Sprengel e ação de M. laevigata na inflamação alérgica pulmonar**. 93p. Dissertação (Mestrado em Ciências Farmacêuticas) - Universidade do Vale do Itajaí, Itajaí. 2005.

SANTOS, V. M. C. S. *et al.* Alternativas de propagação na produção de óleo essencial de *Mentha canadensis* L. no Litoral Norte Catarinense. **Rev. bras. plantas med.**, v. 14, n. 1, Botucatu/SP, 2012. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbpm/a/mjm4DfP6wJ9zpZRT58xDSJJ/?lang=pt>. Acessado em: Abr. 2024.

SENA, V. M. G. M.; COSTA, L. O. B. F.; COSTA, H. L. F. F. Efeitos da isoflavona de soja sobre os sintomas climatéricos e espessura endometrial: ensaio clínico, randomizado duplo-cego e controlado. **Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia**, v. 29, n. 10, p. 532-537, 2007.

SILVA JÚNIOR, J. N. B. *et al.* Conhecimento de enfermeiros que atuam na atenção básica à saúde acerca dos fitoterápicos da Rename. **Saúde Coletiva (Barueri)**, n. 48, p. 1350-1354, 2019. Disponível em: <https://www.revistas.mpmcomunicacao.com.br/index.php/saudecoletiva/article/view/94>. Acessado em: Fev. 2024.

SILVA NETO, R.; ARAÚJO, R. S.; PESSOA, C. V. *Schinus terebinthifolius raddi*: propriedades antimicrobiana, antiinflamatória e cicatrizante. **Mostra Científica da Farmácia**, v. 4, n. 2, 2018. Disponível em: <http://publicacoesacademicas.unicatolicaquixada.edu.br/index.php/mostracientificafarmacia/rt/printerFriendly/2352/>. Acessado em: Jan. 2024.

SILVA, M. I. G. *et al.* Utilização de fitoterápicos nas unidades básicas de atenção à saúde da família no município de Maracanaú (CE). **Rev bras farmacogn**, João Pessoa, v. 16, n. 4, p. 455-62, out./dez. 2006. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbfar/a/4CCHCHYhFzVShrrVrflLbcLm/?lang=pt&format=html>. Acessado em: Mar. 2024.

SILVA, O. D. P. S. **Influência da utilização de fitoterápicos com a medicação prescrita na patologia cardiovascular**. 2018. 52 f. Dissertação (Mestrado Integral em Medicina) - Universidade de Coimbra, 2018.

SIMÕES, C. M. O. **Farmacognosia: da planta ao medicamento**. 3. ed. Porto Alegre: UFSC, 2001.

SOUSA, L. S. S. **Conhecimento e prática de profissionais de atenção básica sobre plantas medicinais e fitoterápicos no tratamento de hipertensão e diabetes em município do Recôncavo da Bahia**. 74f. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente) – Faculdade Maria Milza, Bahia, 2019.

SUSSA, F. V. *et al.* **Determinação da concentração de macro e micro elementos em drogas vegetais de uso comum no Brasil pela aplicação da análise por ativação neurônica**. In: XII encontro latino americano de iniciação científica e VIII encontro latino americano de pós-graduação – Universidade do Vale do Paraíba (Anais). São Paulo: Ipen, 2014. p. 1 – 5. Disponível em: <https://repositorio.ipen.br/entities/publication/67db9b2d-0142-4212-94e7-b1fe56e8715f>. Acessado em: Jan. 2024.

TOMAZZONI, M. I. **Subsídio para introdução do uso de fitoterápicos na rede básica de saúde do município de Cascavel/PR**. 113f. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) -Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2004.

VALENTE, L. M. M. *et al.* Unha-de-gato [*Uncaria tomentosa* (Willd.) DC. e *Uncaria guianensis* (Aubl.) Gmel.]: um panorama sobre seus aspectos mais relevantes. **Revista Fitos**, Jacarepaguá/RJ, v. 2, n. 1, p. 28-48, out. 2013. Disponível em: <https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/18387>. Acessado em: Jan. 2024.

VARASCHINI, A.; MENDEL, M. T.; SUYENAGA, E. S. Isoflavonas de soja no tratamento dos sintomas do climatério: o que é cientificamente validado?. **Revista Conhecimento Online**, v. 2, p.

136-154, 2011. Disponível em: <https://periodicos.feevale.br/seer/index.php/revistaconhecimento-online/article/view/180>. Acessado em: Jun. 2024.

VIANA, F. A. C. **Estudo comparativo, randomizado para avaliar a eficácia terapêutica da piperazina hexahidratada com extrato fluido de *Rhamnus purshiana* no tratamento da ascaridíase.** 156 f. Dissertação (Mestrado em Farmacologia) – Departamento de Fisiologia e Farmacologia da Universidade do Ceará, Fortaleza, 2007.

VIEIRA, L. G. **O uso de fitoterápicos e plantas medicinais por pacientes diabéticos.** 2017. 68 f. Trabalho de conclusão de curso (Bacharelado em Farmácia) - Universidade de Brasília, Brasília, 2017.